

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA KONSEPT TUSHUNCHASI**Pirnazarova Dilbarxon Abdullajon qizi**

Qo`qon davlat pedagogika instituti, 1-bosqich O`zbek tili doktoranti

Annotatsiya: Zamonaviy tilshunoslikka doir ushbu maqolada lingvokognitologiyaning paydo bo`lishi hamda uning markaziy tushunchalari bo`lgan konsept mavzusining o`rganilishi tadqiq etiladi.

Kalit so`zlar: lingvokognitologiya, lingvokulturologiya, bilish faoliyati, konsept, “oy” konsepti.

Hozirgi kunda barcha fan sohalari qatori tilshunoslik ham tobora rivojlanib kelmoqda. Dunyo tilshunosligida matnga avvallari sintaktik struktur jihatdan yondashilgan bo`lsa, XXI asr boshlaridan boshlab lingvokulturologik, lingvokognitologik, sotsiolingvistik hamda psixolingvistik tamoyillar yordamida tahlil qilish kuchaydi. Xususan, insonning bilish faoliyati bilan shug`ullanuchi lingvokognitologiyaning paydo bo`lish sanasini 1956-yildan deb e`tirof etadilar. Kognitiv tilshunoslikda kognitiv atamasining izohi “inglizcha “cognitive – bilishga oid” so`zi bilan bog`liq”dir.¹¹ Kognitiv lingvistika insonning kognitiv faoliyati bilan chambarchas bog`liq sanaladi. Konsept, ssenariy, kognitsiya, freym atamalari kognitiv lingvistikaning markaziy tushunchalaridir. Ular orasida konsept atamasi lingvokulturologiya, lingvokognitologiya hamda adabiyotshunoslikda qo`llaniladi. Ammo izohi esa o`zaro farqlanadi. Konsept lotin tilidagi “conceptus” – tushuncha so`zining kalkasidir. Konsept rus tilshunosligida XX asrning birinchi choragida faylasuf S. Askoldov tomonidan ilmiy muomalaga kiritiladi. Ushbu termin o`tgan asrning 80-yillaiga qadar tilshunoslikda tushuncha so`ziga sinonim sifatida ishlatilgan bo`lsa, hozirgi kunda uning ma`nosini anchayin kengayganini kuzatish mumkin. Konsept ikki tomonlama xususiyatga ega. Chunki u bir tomondan madaniyat konsept ko`rinishida insonning mental dunyosiga kirsa, boshqa bir tomondan, inson konsept yordamida madaniyatga kiradi va ba`zan unga

¹¹ . Safarov Sh. Kognitiv lingvistika. Jizzax -2006. 10-bet

ta'sir ko'rsatadi. Konseptga taniqli rus tilshunosi V.A.Maslova quyidagicha ta'rif bergan: "bu lingvomadaniy o'ziga xoslik qayd etilgan va muayyan etnomadaniyat egalarini u yoki bu tarzda tavsiflovchi semantik tuzilmadir".¹² Tilshunos olim N. Mahmudov o'zining "Til tizimi tadqiqi" nomli risolasiining "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab..." mavzusidagi maqolasida "...konsept tafakkurga oid, mazmuniy mental tushuncha, lekin uni milliy-madaniy unsurdan tamoman xoli bo'lgan hodisa sifatida qarash anchayin munozaralidir"¹³ deb yozadi. Pragmalingvistika hamda kognitiv tilshunoslik asarlari muallifi, tilshunos Sh. Safarov ta'biri bilan aytganda, "...inson til va moddiy olamni bir xil uslubda hamda bir xil yo'nalishda o'zlashtiradi. Moddiy dunyo idroki ayni paytda idrok etilayotgan predmet –hodisalar haqida tushuncha tug'ilishini, keyinchalik ushbu tushuncha mental namuna – konsept sifatida shakllanib, moddiy nom olishini taqozo qiladi."¹⁴

Xulosa sifatida shuni qayd etishiz mumkinki, konsept zamonaviy tilshunoslikning har ikki sohasi uchun ham, ya'ni lingvokognitologiya va lingvokulturologiya uchun ham faol qo'llaniluvchi birlik hisoblanadi. Konseptning tahlilini quyidagi poetik matn misolida ko'rishimiz mumkin:

Oymomoyu oymomo,
 Kosa to'la moy momo.
 Balki, shakar solingan
 Shiringina choy momo.
 Oymomoyu oymomo,
 Kulcha bo'ling, hoy momo.
 Yaxshilarga kulchayu
 Yomonlarga yoy momo.¹⁵ (Anvar Obidjon)

Keltirilgan she'riy matnda "oy" konsepti haqida so'z yuritilmoqda. "oy" konsepti o'zbek tili sohiblarining tafakkurida quyidagicha assotsiatsiyalanadi:

1) Yovuzlikdan panoh toppish, ezgulik;

¹² . Maslova V. A. Когнитивная лингвистика. – Минск: ТетраСистемс, 2008. –Б.50.

¹³ . Mahmudov N. Til tilsimi tadqiqi. Toshkent. "MUMTOZ SO'Z"2017. 60-bet.

¹⁴ .Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax -2006. 25-bet

¹⁵ . Anvar Obidjon. Saylanma. Toshkent -2019. 161-bet

- 2) Yangilik, yangi hayot;
- 3) Rizq hamda farovonlik;
- 4) Diniy e'tiqod. (Islom dinida);
- 5) Go`zallik;
- 6) Tinchlik.

“Oy” konsepti orqali o`zbek tili vakillarining tafakkurida “oy yuzli”, “oydayin go`zal yuzli” o`xshatishlar shuningdek, “Oyni etak bilan yopib bo`lmas” kabi maqollar mavjud. Safarga otlangan kishiga ezgulik ulashish maqsadida “Oy borib, omon qayt” birligi ham qo`llaniladi. Yuqorida keltirilgan she'riy mantda ham “oy” konsepti ezgulik vositasi sifatida qayd etilgan. Bundan tashqari, “oy” konsepti lingvomadaniy ahamiyatga ham ega bo`lib, u rus madaniyatida ham go`zallikka qoyil qolish ma'nosida “лицо как луна” iborasi mavjudligini ta'kidlash joiz. Lekin ruslar ongida “oy” qorong`ilik, oxirat, hayot-momot tarzida tasavvurlar bor. Shu singari misollarni boshqa xalqlar madaniyatida ham uchratish mumkin. Masalan, Vetnam xalqi hayotidagi jamiki ezguliklarni oy orqali tasavvur etadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov Sh. Kognitiv lingvistika. Jizzax -2006. 10-bet.
2. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. – Минск: ТетраСистемс, 2008. –Б.50.
3. Mahmudov N. Til tilsimi tadqiqi.Toshkent. “MUMTOZ SO`Z”2017. 60-bet.
4. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax -2006. 25-bet
5. Anvar Obidjon. Saylanma. Toshkent -2019. 161-bet